

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШДА РУХСАТ ТАЛАБ ЭТИЛМАЙДИГАН ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРНИ ЎТКАЗИШНИНГ ТАРТИБИ

Ш.Х.Рапиков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163792>

Аннотация. Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда рухсат талаб этилмайдиган тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишда амалиётда учраётган ҳуқуқий ҳамда ташкилий муаммолар таҳлил қилиниб асослантилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: сўров, маълумотлар тўплаш, қиёсий текширув учун намуналар йиғиш, предметлар ва ҳужжатларни текшириш, шахснинг айнанлигини аниқлаш, турар жойлардан бошқа жойларни текшириш.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминланиши тезкор бўлинмаларнинг кундалик фаолиятида доимий амалга оширадиган ҳаракатлари билан боғлиқдир. Ушбу ҳаракатлар қонун нуқтаи назардан тезкор-қидирув тадбирлари, процессуал ҳаракатлар дейилади. Тезкор-қидирув фаолиятини назарияси ва амалиётдан маълумки, тезкор-қидирув тадбирлари гуруҳларга ажратилиб ўтказилади.

В.Каримов, А.А.Хақбердиевлар фикрича: “тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув қонунчилигидан келиб чиқиб шартли равишда уч гуруҳга бўлинади”¹ деб ҳисоблашади. Фикримизча, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилишининг шартларига кўра, тўрт гуруҳга бўлинади деб ҳисоблаймиз.

Биринчи гуруҳ: рухсат талаб қилинмайдиган тезкор-қидирув тадбирлари (сўров; маълумотлар тўплаш; предмет ва ҳужжатларни текшириш; шахснинг айнанлигини аниқлаш; қиёсий текширув учун намуналар йиғиш; турар жойлардан бошқа жойларни бинолар, иншоот, жойнинг участкаси, транспорт воситаларини текшириш); иккинчи гуруҳ: ТҚФ органининг раҳбари рухсати билан ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари (тезкор кузатув; тезкор киритиш; ниқобланган операция; тезкор эксперимент; текшириш учун харид қилиш; назорат остида олиш; назорат остида етказиб бериш); учинчи гуруҳ: прокурор билан келишиб ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари (текшириш учун харид қилиш; назорат остида олиш; назорат остида етказиб бериш); тўртинчи гуруҳ:

¹ Тезкор-қидирув фаолияти. Ўқув қўлланма. ю.ф.д. доцент В.Каримов, ўқитувчи А.А.Хақбердиев – Тошкент: ТДЮУ, 2020. – 58.

санкция асосида ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирлари (турар жойларни текшириш; банк сирига оид маълумотларни олиш; почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш; телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш; абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланиш тўғрисида ахборот олиш)дир. Ҳар бир тезкор-қидирув тадбирлари “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда кўрсатилган асослар ва шартларга риоя қилган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда рухсат талаб этилмайдиган тезкор-қидирув тадбирларни ўтказилишига таъсир кўрсатувчи ҳуқуқий ҳамда ташкилий муаммоларни таҳлил қиламиз.

Сўров тезкор-қидирув тадбири ошкора ва ноошкора усулларда амалга оширилиб, тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш мақсадида тезкор ходимлар томонидан амалга оширилади. Ушбу тадбир гумонланувчи, айбланувчи, жабрланувчи, гувоҳ ва бошқа шахслар билан амалга оширилади. Вояга етмаган шахс билан сўров ўтказилганида қонуний вакили, педагог ёки психолог иштирок этиши шарт. Сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказишнинг шакли ҳамда тартиби ҳақида мутахассислар томонидан турли фикрлар билдирилган.

Н.А. Трифонова фикрича: “сўров тезкор-қидирув тадбири ошкора ва ноошкора усулларда ўтказилиб, сўров қилинаётган шахснинг розилиги ва унга жисмоний ва руҳий таъсир ўтказилмасиги ушбу тадбирни қонуний ўтказилишини таъминлайди”² деб ҳисоблайди.

А.А. Нуждин фикрича: “сўров тадбири касбий маҳорат, тизимли ва ўз вақтида ўтказилса жиноят содир этишга имкон берган сабаб ва шароитлар, маҳкумларнинг жиноят содир этиш ниятлари, жиноят содир этишга мойил шахслар, маҳкумлар, қамоққа олинган шахсларнинг озодликда юрган жинойий шериклари ҳақида муҳим маълумотлар тўпланади”³ деб таъкидлайди. Ушбу мутахассисларнинг фикрларидан келиб чиқиб, демак, сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда

² Трифонова Н.А. О некоторых проблемах проведения опроса в оперативно-розыскной деятельности // Сибирский юридический вестник. 2006. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-provedeniya-oprosa-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 14.07.2023).

³ Нуждин А.А. Оперативно-розыскное мероприятие «опрос» в выявлении обстоятельств, способствовавших совершению пенитенциарных преступлений: виды опроса и технология его проведения // Вестн. Том. гос. ун-та. 2021. №473. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknoe-meropriyatie-opros-v-vyavlenii-obstoyatelstv-sposobstvovavshih-soversheniyu-penitentsiarnyh-prestupleniy-vidy> (дата обращения: 14.07.2023).

ITALY

ITALY

биринчидан, сўров қилинаётганнинг сўров ўтказишга розилигини олиш; *иккинчидан*, сўров қилинаётган шахснинг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда тадбирни ўтказиш жойи, вақти, саволларнинг кетма-кетлигини ишлаб чиқишда пухта тайёргарлик кўрилиши ҳақида тушунчага эга бўлдик. Амалиётда сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда баъзида ташкилий жиҳатдан хатога йўл қўйилиши оқибатида сўров қилинаётган шахс прокуратура органига мурожаат қилиши ёки вафот этишига сабаб бўлмоқда. Масалан, 2020 йилнинг январь ойида Қашқадарё вилояти Чироқчи тумани Лангар қишлоғида ўғирлик жиноятини фош этишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирлари жараёнида бир нафар гумондор шахс билан икки нафар тезкор ходимлар тўғри психологик мулоқот ўрнатмасдан сўров тадбирини ўтказиши натижасида фуқаро вафот этиб, тезкор ходимлар қонун асосида жиноий жавобгарликка тортилган⁴. Шунингдек, 2020 йилнинг май ойида Андижон вилояти ИИБ ЖҚБ тезкор вакиллари иш юритувидаги ариза юзасидан “А” фуқарони ИИБ маъмурий биносига олиб келиб, ҳаёти ва соғлиги учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб, ноқонуний равишда ушлаб туришган. Натижада фуқаронинг соғлиғи ёмонлашгач, шошилиш тиббий ёрдам илмий марказ филиалига ётқизилган, шахс шифохонада вафот этган. Холат юзасидан 6 нафар ходимларга нисбатан ЖКнинг 104, 206, 227, 234, 235-моддаларига биноан жиноят иши қўзғатилган⁵. Сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда *биринчидан*, сўров тезкор-қидирув тадбири кузатув мосламалари ўрнатилган махсус хоналарда ёки сўров қилинаётган хоҳишига кўра бошқа жойда амалга оширилганда видео тасвирга олиниши; *иккинчидан*, сўров қилинаётган шахсга тиббий ва юридик хизмат кўрсатишни таъминлаш; *ўчинчидан*, ношкора усулда сўров тезкор-қидирув тадбирини амалга ошириб тезкор ходимга маълумотни тақдим этган ТҚФга қўмаклашувчи шахснинг хавфсизлигини таъминлаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбири 16 та тадбирларнинг орасида марказий тадбир ҳисобланиб, ошкора ва ношкора усулларда амалга оширилади. ТҚФнинг вазифаларини ҳал этишда маълумотлар базаларини ўрганиш, сўровномалар юбориш орқали жисмоний ва юридик шахслар, фактлар, ҳолатлар ҳақида аҳамиятга эга бўлган ахборотни олиш,

⁴ <https://uza.uz/society/chiro-chidagi-fozhiali-vo-ea-odamlarning-a-ru-azabiga-sabab-30-01-2020?sphraseid=26155823>(мурожаат вақти: 14.07.2023).

⁵ <https://kun.uz/news/2020/11/27/andijonda-qiyonoqqa-solingan-fuqaroni-boyicha-ichki-ishlarni-hodimlariga-sud-hukmi-elon-qilindi> (мурожаат вақти: 14.07.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларига оид маълумотларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш мақсадида тезкор ходим томонидан амалга оширилади. Маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбири ТҚФ тўғрисидаги қонунда назарда тутилган қонунийлик принципига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши лозим⁶. Ушбу тадбир расмий сўровнома асосида олиниши талаб этилганида ТҚФ орган раҳбарини имзоси билан тасдиқланган расмий хат билан мурожаат қилиши шарт, оғзаки мурожаат билан маълумот олиниб, терговга қадар текширув материалларни шу маълумотга таяниб қарор қабул қилиши, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини бузилишига сабаб бўлиши мумкин. Шунингдек, мансаб ваколатидан фойдаланиб, маълумотлар расмий сўровнома тақдим этмасдан олиниши маълумот бераётган шахснинг ҳуқуқлари бузилган деб топилади. Масалан, тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш жараёнида агроном, архитектор ва бошқа мутахассисларни жалб этишда кўпинча оғзаки равишда мурожаат қилиш ҳолатлари амалиётда кўп кузатилади. Маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда ТҚФга кўмаклашувчи шахсни имкониятидан фойланилганда шахсий хавфсизлигини таъминлаш чоралари кўрилиб, ижтимоий, ҳуқуқий ҳимоя қилиниши лозим.

ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари ва тезкор ходим маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишга таъсир кўрсатувчи ташкилий муаммоларни ҳал этишда *биринчидан*, ТҚФнинг вазифаларини ҳал этишда расмий сўровномалар асосида шахслар ҳақида маълумотномалар тўплаш; *иккинчидан*, тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда орган раҳбарининг имзоси билан тасдиқланган расмий сўровнома асосида зарур мутахассисларни жалб этиш; *учинчидан*; ушбу тадбирга ТҚФга ошкора ва ноошкора шклда кўмаклашувчи шахслар жалб этилганда уларнинг ижтимоий ҳамда ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш чоралари кўрилиши, ТҚФда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда имкон беради.

Қиёсий текширув учун намуналар йиғиш тезкор-қидирув тадбири ТҚФнинг вазифаларини ҳал этишда тезкор ходим томонидан юритувидаги терговга қадар текширув материаллари, шунингдек махсус тезкор-қидирув иш ҳужжатлари доирасида моддий объектларни келгусида қиёсий текшириш, солиштириб кўришда намуна олишдан бўлган тадбир. Мазкур тадбир ошкора ва ноошкора усулларда амалга

⁶ Ясов А.В., Мещерин А.И. О проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» // Закон и право. 2020. №1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/o-provedenii-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-navedenie-spravok> (дата обращения: 15.07.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

оширилиб, ошкора шаклда намуналар (нарса ва хужжатлар, инсон ҳаёти (*ДНК экспертизасининг объектлари*) билан боғлиқ излар, дастилоскопик, трассологик, баллистик ва бошқа экспертиза тадқиқот объектларининг намуналари, эркин муомаласи тақиқланган ёки чекланган предметлар олинганида жиноят-процессуал қонунчилик асосида баённома тузилиши ёки ушбу ҳаракатлар мутахассис томонидан амалга ошириш лозим бўлганида, ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарини имзоси билан тасдиқланган расмий сўровномалар асосида амалга оширилиши керак. Қиёсий текширув учун намуналар йиғиш тезкор-қидирув тадбири ношкора шаклда амалга ошириш зарурати бўлганда, ушбу функцияни тезкор ходим ёки унинг топшириғига кўра кўмаклашувчи шахс ўтказди. Ушбу вазиятда намуна олинаётган шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликлари бузилмаслиги учун тезкор ходимлар, унга кўмаклашувчи шахслар мақсади яширилган тарзда ҳаракат қилиши лозим. Тезкор йўллар билан олинган намуналар келгусида ишда далилий аҳамиятга эга бўлмайди⁷. Ушбу намуна жиноят-процессуал қонунчиликка биноан расмийлаштириб, текширилиб ва баҳоланганидан сўнг далил бўлиши мумкин. Масалан, ҳодиса содир бўлган жойда қолдирилган пойафзал излари билан намуна сифатида гумонланувчи шахсга тегишли пойафзал излари унга сездирмасдан олинади, мутахассис иштирокида солиштириб кўрилади, айнан бир хиллиги аён бўлса, бу ҳақида маълумотнома тузилиб тергов бўлимига тақдим этилади. Шу асосда гумонланувчининг жиноят содир этганлиги ҳақида бошқа ашёвий далиллар топилади, шахсни сўроқ қилиш учун тергов бўлимига топширилади. Қиёсий текшириш учун намуналар йиғиш тадбири ошкора шаклда корхона, муассаса ва ташкилотларда амалга оширилганда, ушбу юридик шахсни иш режимига салбий таъсир қилмаслиги лозим. Акс ҳолда ишчи хизматчиларни меҳнат қонунчилигида назарда тутилган иш вақтидаги танаффус ва дам олиш ҳуқуқлари ва эркинликлари бузилишига сабаб бўлиб, ишнинг унумдорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Демак, қиёсий текширув учун намуналар йиғиш тезкор-қидирув тадбирини ўтказишга таъсир кўрсатувчи ташкилий муаммони ҳал этишда *биринчидан*, ТҚФ органининг раҳбари имзоланган расмий сўровномасини мутахассисга тақдим этиш; *иккинчидан*, ушбу тадбир жисмоний ва юридик шахсга нисбатан амалга

⁷ Кудрявцева Ю.А. Получение образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное мероприятие // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2012. №43 (302). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poluchenie-obraztsov-dlya-sravnitelnogo-issledovaniya-kak-operativno-rozysknoe-meropriyatie> (дат. обращения: 15.07.2023).

оширилганда Конституция ва меҳнат қонунчилиги билан мустақамланган ҳуқуқлари ва эркинликлари бузилмаслиги; *учинчидан*, ушбу тадбир ноошкора амалга оширилганида конспирация принципига амал қилиш талаб этилади.

Предметлар ва ҳужжатларни текшириш тезкор-қидирув тадбири тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш мақсадида ўтказилиб, қоидага кўра, қиёсий текширув учун намуналар йиғиш тадбирининг мантиқий давоми ҳисобланади. Тадбирни ўтказишда тезкор ходимларга махсус билимларга эга бўлган мутахассислар ёрдам беради. Албатта, уларга расмий сўровнома билан қиёсий солиштириб кўриш учун олинган намуналар, предмет ва ҳужжатлар тақдим этилади⁸. Ушбу тадбирни махсус билимларга эга бўлган мутахассис иштирокида амалга оширишда амалиётда муаммолар кузатилади.

Биринчидан, “тезкор тадқиқотлар ўтказиш” номли тадбирни ҳар бир жиноят туридан келиб чиқи тадқиқот ўтказиш тартиби белгиланмагани; *иккинчидан*, предметлар ва ҳужжатларни текшириш тадбирини ўтказишнинг муддатлари қонун ҳужжатларида аниқ белгиланмагани⁹. Ушбу ҳуқуқий ҳамда ташкилий муаммони амалиётда мавжудлиги предмет ва ҳужжатлари текшириляётган жисмоний ва юридик шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари поймол бўлишига олиб келади. Масалан, фош этилмасдан қолаётган йўл транспорт ҳодисаси юзасидан шубҳа остидаги юздан ортиқ транспорт воситалари текшириб кўрилиши учун вақтинчалик ИИБ ихтиёрига олинади. Текширув жараёни, узоқ давом этадиган бўлса, якка тартибда киракашлик фаолияти билан шуғулланувчи фуқароларни ҳуқуқлари, кунлик иш режими бузилади. Шунингдек, ўзлаштириш ёки растрата жиноятини аниқлаш ва фош этишда тафтишчи мутахассис иштирокида корхонани ҳужжатлари текшириб кўриш учун олинди. Бу вазиятда корхона фаолияти вақтинчалик тўхтатилади. Текширув узоқ давом этганида, корхона моддий зарар кўриши мумкин. Предметлар ва ҳужжатларни текшириш тезкор-қидирув тадбирида расмий хат асосида маълумотнома ёки хулоса олиниши терговга қадар текширув ёки тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари юзасидан

⁸ Шабанов В.Б., Харевич Д.Л. К вопросу о сущности и наименовании оперативно-розыскного мероприятия исследование предметов и документов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2015. №2 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-i-naimenovanii-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-issledovanie-predmetov-i-dokumentov> (дата обращения: 15.07.2023).

⁹ Сороколетова Н.Э. Правовые основы оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. №3 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-issledovanie-predmetov-i-dokumentov> (дата обращения: 15.07.2023).

ITALY

ITALY

қонуний қарор қабул қилишга асос бўлади. Демак, ушбу тадбирни амалга оширишда, *биринчидан*, мутахассис иштиркида амалга ошириладиган тадқиқот муддатини идоравий хужжатларда аниқ белгилаш ва бунини мазмундан тезкор ходимларнинг хабардор бўлиши; *иккинчидан*, тезкор-қидирув тадбирларида мутахассисни расмий тартибда жалб этиш; *учинчидан*, предмет ва хужжатларни текшириш вақтида шахс ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари таъминланишига алоҳида эътибор бериш лозим.

Шахснинг айнанлигини аниқлаш тезкор-қидирув тадбири ТҚФнинг жиноятларнинг аниқлаш ва фош этиш, қидирув ишини амалга ошириш каби вазифаларини самарали ҳал этишда ошкора ва ноошкора усулларда амалга оширилади. Қиёсий текширув учун намуналар йиғиш ҳамда предметлар ва хужжатларни текширишнинг натижаси баъзи ҳолларда шахсни айнанлигини аниқлаш тадбирига хизмат қилади. Шахснинг айнанлигини аниқлашнинг энг онсон йўли шахсни анкета маълумотларини орқали шахсини аниқлашдир. Бу эса ҳар доим расмий тартибда амалга оширилмайди. ТҚФнинг назариясида шахсни айнанлигини аниқлаш икки гуруҳга бўлиниб, статикда шахснинг қўл бармоқ ва пойафзал излари, ҳиди, ДНК таҳлили орқали; динамикда шахсни юриш, имо-ишоралар, юз ифодаси ва нутқи орқали шахси аниқланиб, энг асосийси шахснинг шаъни қадр-қиммати, бошқа ҳуқуқлари бузилмаслигини таъминлашдир. Бунинг учун мутахассиснинг ҳуқуқлари ва мажбуриятдан келиб чиққан ҳолда шахснинг айнанлигини аниқлаш тадбирини ўтказиш муддатини қонунчиликда аниқ белгилашни талаб этади. Амалиётда шахснинг айнанлигини аниқлашнинг кенг тарқалган тури криминалистик техник воситалардан фойдаланишдир¹⁰. Ҳозирги даврда рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда шахснинг айнанлигини аниқлаш имкони мавжуд бўлиб¹¹, бунинг учун шахсга доир биометрик идентификацион маълумот базасини¹² шакллантириш талаб этилади. Шахснинг айнанлигини аниқлаш тезкор-қидирув тадбири бевосита тезкор ходим, мутахассис ва биометрик идентификациялаш каби

¹⁰ Шиканов В.М. Отождествление личности в системе оперативно-разыскных мер обеспечения экономической безопасности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2009. №2 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otozhdestvlenie-lichnosti-v-sisteme-operativno-razysknyh-mer-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti> (дата обращения: 15.07.2023).

¹¹ Гуров А.М. Отождествление личности методом теле-видео-фотосуперпроекции с использованием компьютерной программы «Adobe Premiere» <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54111/27-Gurov.pdf?sequence=1>

¹² Югай Л.Ю. Жиноятларни очиш ва тергов қилишда шахснинг биометрик идентификациясидан фойдаланиш бўйича инновацион ёндашувлар: Юрид. фан. д-ри (DSc) дисс. ... автореф. – Т., 2023. – Б.29.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

уч шаклда амалга оширилиб¹³, амалиётда мавҳум ҳолатда содир этилган жиноятларда гумонланувчининг шахсини аниқлашда айрим ҳолларда қонун бузилиш ҳолатларига йўл қўйилади. Тезкор ходимлар қонун бузилиш ҳолатларига йўл қўймаслик учун юқорида таъкидлаб ўтилган қоидага амал қилиш лозим. Шахснинг айнализини аниқлаш тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда таъсир кўрсатувчи ҳуқуқий ва ташкилий омилларни ҳал этишда *биринчидан*, мутахассиснинг шахснинг айнанлигини аниқлаш тадбирини ўтказиш муддатини қонунчиликда белгилаш; *иккинчидан*, тезкор ходимлар шахсни айнанлигини аниқлаш тадбирини шаклини бегилаб олиши; *учинчидан*, айнанлаштирилаётган шахс ҳуқуқ ва манфатлари бузилмаслиги; *тўртинчидан*, тезкор ходим ўз ҳаракатини юридик жиҳатдан процессуал ва нопроцессуал шаклда расмийлаштириши талаб этидади.

Турар жойлардан бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жой участкаларини ва транспорт воситасини текшириш тадбири тезкор-қидирув фаолиятини назариясида рухсат талаб этилмайдиган тезкор-қидирув тадбири сифатида ўрганилиб, ушбу ҳаракатлар тинтув тергов ҳаракатидан ёки турар жойларни тезкор кўздан кечиришдан фарқ қилиши лозим. Ушбу фарқ *биринчидан*, турар жойлар бошқа жойлар, бинолар, иншоотларни, жойнинг участкаларини ҳамда транспорт воситаларини текширишда санкция талаб қилинмаслиги, тинтув ёки тезкор кўздан кечиришда, кўздан кечирилаётган жой, хоно ва қўшимча хўжалик хоналарида мавжуд предметлар ва уларнинг таркибий қисмлари тўлиқ тинтиб чиқилиши ва бунинг учун санкция талаб этилиши; *иккинчидан*, тадбир ўтказилаётган жойнинг аниқ чегарасининг мавжудлиги. Ўзбекистон Республикасининг Уй-жой кодексига биноан турар жойларни қўйидаги: “уйлар; кўп квартирали уйлардаги квартиралар; бошқа иморатларда яшаш учун мўлжалланган хоналар ва ўзга турар жойлар”¹⁴ кабиларга ажратилган. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги 6-сон қарорида: “уй-жой” деганда кишиларнинг доимий ёки вақтинчалик туришига мўлжалланган (шахсий уй, хонадан, меҳмонхонадаги, санаториядаги хона, дала ҳовли, боғ ҳовли ва бошқалар) бино, шунингдек, унинг таркибига кирувчи дам олиш учун, мулкни сақлаш учун ёхуд инсоннинг бошқа эҳтиёжларини қондириш учун (балконлар,

¹³ Ховавко С.М. Формы отождествления личности в оперативно-розыскной деятельности // Вестник КРУ МВД России. 2021. №3 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-otozhdestvleniya-lichnosti-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 15.07.2023).

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг Уй-жой кодекси /// <https://lex.uz/docs/106136> (мурожаат вақти: 15.07.2023).

ойнабанд айвонлар, омборлар ва бошқалар); “омборхона” деганда, товар-моддий бойликларни доимий ёки вақтинча бўлсада сақлаш, ташиш, талон-торож қилишдан, табиий офатлардан, айнишдан ва йўқ бўлиб кетишдан асраш учун махсус жиҳозланган, мослаштирилган алоҳида қурилма ёки жой”¹⁵ мазмунида қоидалар баён этилган. Демак, *турар жойлар деганда* жисмоний шахснинг яшаш учун мўлжалланган хоналари, қўшимча хўжалик хоналари, омборхоналар, дам олиш учун мўлжалланган жойлари, шунингдек, юридик шахсларнинг фаолият кўрсатиш объектлари тушунилса, *турар жойлардан бошқа жойлар, бинолар, иншоотлар, жойнинг учаскалари деганда* қурилиши тугалланмаган атрофи очиқ бўлган иморатлар, яшаш учун мўлжалланмаган жойлар, экин ерлари назарда тутилади. Транспорт воситаси қулф ҳолатда ва унинг эгаси бўлмаганида автомашинани тезкор кўздан кечириш (тинтиш) учун санкция олиниши шарт ҳисобланади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда 24 соат ичида санкция берувчи органга хабар берилиб, шубҳа остидаги транспорт воситаси тезкор кўздан кечирилиши шарт. Одатий ҳолларда, магистрал ва ички йўлларда, йўл патруль масканларида транспорт воситасини текшириш ошкора мақсади яширилган усулда йўл ҳаракати хавфсизлиги инспектори ва тезкор ходим ҳамкорлигида амалга оширилади. Тадбир ошкора ва ноошкора шаклда ўтказилади¹⁶. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг аъзолари, депутатлар, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, дипломатия дахлсизлигига эга бўлган шахслар ва уларнинг оила аъзолари, судьялар, прокурор, адвокатнинг хизмат хоналари, турар жойлари ва бошқа бинолари, транспорт воситалари, шахсий буюмлари қонунчиликда назарда тутилган ҳоллардан ташқари тезкор кўздан кечириш (тинтув) тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тақиқланади. Тадбир ноошкора ўтказилганда ТҚФга кўмаклашувчи шахслар, махсус

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги “Ўзгалар мулкани ўғрилиқ, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сон Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. мурожаат вақти: 15.07.2023.

¹⁶ *Фирсов О.В.* Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» // Научный портал МВД России. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-obsledovanie-pomescheniy-zdaniy-sooruzheniy-uchastkov> (дата обращения: 16.07.2023).; *Фирсов О. В.* Особенности правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» // Вестник ЗабГУ. 2011. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-obsledovanie-pomescheniy-zdaniy-sooruzheniy-uchastkov> (дата обращения: 16.07.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE
EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

тезкор бўлинмалар, махсус ваколатли давлат органининг кучлари ва воситаларидан фойдаланилади. Ушбу тезкор-қидирув тадбирини ўтказишдан асосий мақсад ТҚФнинг вазифаларни ҳал этишга қаратилган муҳим ахборотни тўплаш, жиноятларнинг олдини олиш, бартараф этиш, аниқлаш ва фош этиш, қидирувда юрган шахсларни ушлаш, эркин муомаласи тақиқланган ёки чекланган ашё, предметларни аниқлаш ва жиноят-процессуал қонунчилик талаблари асосида расмийлаштиришдан иборат¹⁷. Мазкур тадбирни тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонунда кўрсатилган асослар ва шартларга риоя қилган ҳолда ўтказилиши, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашни қонуний кафолати ҳисобланади¹⁸. Амалиётда тезкор ходимлар ушбу тадбирни ўтказишда қуйидаги хатолар ва камчиликларга йўл қўйишмоқда: *биринчидан*, тезкор кўздан кечириш билан тезкор текширишни черагасини белгилашда янгилишиш ҳолати; *иккинчидан*, тадбирни баъзида ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг рухсатсиз амалга ошириш; *учинчидан*, бириктирилган маъмурий ҳудуддан ташқари бошқа ҳудудда тадбир ўтказиш; *тўртинчидан*, кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда тадбирни ўтказиш ҳақида ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарига оғзаки шаклда рухсат олиниб, йигирма тўрт соат ичида қарорни санкция берувчи органга тақдим этилмаслиги; *бешинчидан*, ушбу тадбирни ўтказишда далолатнома, баённома шаклидаги ҳужжатларни расмийлаштиришда мазмунан камчиликларга йўл қўйилиши; *олтинчидан*, холисларни тадбирга вақтида иштирок этишини таъминланмаслик кабиларни мисол келтириш мумкин. Тезкор ходим томонидан бу каби камчиликларга йўл қўйилиши ТҚФда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатини таъминлашга жиддий таъсир кўрсатади. Ушбу ташкилий муаммони бартараф этишда *биринчидан*, ТҚФни идоравий контроль қилувчи раҳбарлар қўл остидаги тезкор ходимларга доимий равишда рухсат талаб этилмайдиган тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари ҳақида тушунчалар ва йўриқнома берилиши; *иккинчидан*, тадбирни ўтказиш тартиби ҳақида

¹⁷ Курьешева Н.С., Ильин Д.В. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: проблемы правового регулирования и практической реализации при раскрытии и выявлении налоговых преступлений // Вестник экономической безопасности. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obsledovanie-pomescheniy-zdaniy-sooruzheniy-uchastkov-mestnosti-i-transportnyh-sredstv-problemy-pravovogo-regulirovaniya-i> (дата обращения: 16.07.2023).

¹⁸ Шагин Д.Г. Подготовка и проведение оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: учебное пособие / Д.Г. Шагин, Н.Т. Кузьмин. — Красноярск: СибУОИ МВД России, 2020. — С.10.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

очик йўриқнома тайёрлаш ва амалиётга тадбиқ этилишини лозим деб ҳисоблаймиз.

